

30-Sentabr, 2024-Yil

FOLKLOR JANRLARINING ADABIYOT BILAN O'ZARO MUNOSABATLARIDAGI
MUSHTARAKLIKLAR

Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti,
Umumta'lim fanlar kafedrası dotsenti.
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Jabborova Durdona Nosir qizi

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13835164>

Annotatsiya. Ushbu maqolada folklor va adabiy tur, janr va janriy xilma-xillik tushunchalarning musharakligi, o'zlarigagina xos tuzilish, g'oyaviy-badiiy xususiyatlar, qo'llanish o'rni haqida fikr-mulohaza bildirilgan.

Kalit so'zlar: Folklor, yozma adabiyot, badiiy asar, syujetlar, obrazlar, motivlar, uslub va tasviriy vositalar, kishilik ma'naviyati, so'z san'ati.

COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH
LITERATURE

Abstract. This article expresses an opinion about the folklore literary type, the concepts of genre and genre diversity, their unique structure, ideological and artistic features, and place of use.

Key words: folklore, written literature, work of art, plots, images, motives, style and visual means, personal spirituality, speech art.

ОБЩИЕ СВЯЗИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о фольклорно-литературном типе, понятиях жанра и жанрового многообразия, их своеобразной структуре, идейно-художественных особенностях, месте использования.

Ключевые слова: фольклор, письменная литература, художественное произведение, сюжеты, образы, мотивы, стиль и изобразительные средства, духовность личности, речевое искусство.

Azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Bu borada folklorning o'rni ham beqiyosdir.

30-Sentabr, 2024-Yil

Folklor asarlari ham, barcha san'at asarlarida bo'lganidek, o'zlarigagina xos tuzilish, g'oyaviy-badiiy xususiyatlar, qo'llanish o'rni va bajaradigan vazifalariga ega va shu fazilatlariga ko'ra muayyan guruhlarni tashkil etadilar. Bunday guruhlanishni ifodalash uchun folklorshunoslikda ham, adabiyotshunoslikda keng qo'llanuvchi bir qator tushuncha va istilohlardan foydalaniladi.

Adabiy tur, janr va janriy xilma-xillik tushunchalari shunday hodisalardan bo'lib, ular hayotni badiiy tasvirlash usul va shakllari sifatida uzoq davrlar mobaynida vujudga kelgan barqarorlikka ega bo'lib, juda sekinlik bilan o'zgarib boradi. Tur, janr va janriy xilma-xillikni farqlash asar ijrochilari uchungina emas, balki ularni tinglovchilar uchun ham, xalq og'zaki ijodini tadqiq etuvchilar uchun ham ahamiyatli bo'lib, bu o'sha hodisalarning shakllanishi, almashinuvi, so'nishi kabi jarayonlarni kuzatish asosida adabiyot va folklorga xos qonuniyatlarni, tarixiy jarayonlarni o'rganish va umumlashtirish imkonini beradi. Demak, tur va janrlarning paydo bo'lishi, taraqqiyoti, o'rin almashishi va inqirozi folklor va adabiyot taraqqiyotida asosiy jarayon hisoblanadi.

Folklorshunoslikda gohi-gohida turlararo yoki janrlararo chatishmalar hosilasi tarzida liro-epik qo'shiq yoki ertak, afsona singari hodisalar tilga olinsa-da, aslida bu hodisa folklor uchun umumiy emas. Shu sababli ularni folklor janrlari tasnifi doirasiga kiritib bo'lmaydi.

Chunki bunday qo'shilma yoki oraliq janrlar hech qachon qat'iy turg'unlikka ega emas va folklordagi tarixiy taraqqiyot jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmaydi. Turlar va janrlar taraqqiyotini turlar va janrlarning oraliq namunalarini yoki qo'shilmalarini emas, balki yangi badiiy shakllarning yuzaga kelishi va eskilarining so'nishi belgilaydi.

Folklor janrlarining yuzaga kelishi, shakllanishi va taraqqiyotidagi muhim omillardan biri ijtimoiy ehtiyoj zaruriyatidir. Chunki voqelikning o'zi xilma-xil obrazlarga boy bo'lib, xalq ijodiyoti oldiga uni g'oyaviy - tarbiyaviy hamda estetik mohiyatini idrok etgan holda qay bir shaklda ifodalashni zaruriyatga aylantiradi. Aytaylik, uzoq ajdodlarimizning bosqinchilarga qarshi kurashi afsonalar yoki qahramonlik dostonlarini yuzaga keltirgan bo'lsa, tabiat kuchlari oldidagi ojizliklari so'z magiyasiga sig'inish asosidagi janrlarning bunyodga kelishini ta'minlagan. Demak, voqelik tabiati ifoda shaklini yuzaga keltirishga xizmat qilgan, bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, ijtimoiy hayot (voqelik)dagi turli-tuman, yanayam aniqrog'i, tasvirlanishi ko'zlangan voqelikdagi xilma-xillik janrlar rang-barangligini ta'min etadi.

Xalq badiiy tafakkurining taraqqiyot darajasi ham u yoki bu janrning yuzaga kelishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Chunonchi, inson o'z ma'naviy taraqqiyotining ilk bosqichida murakkab shakllarni bunyodga keltirishga qodir emas edi, shu sababli dastavval oddiy va kichik

30-Sentabr, 2024-Yil

shakllar yuzaga kelgan, keyin esa ularning takomillashuvi zamirida katta va murakkab janrlar paydo bo'lgan. Shu tariqa janrlarning qaror topishi qonuniy hol bo'lib, bu jarayon ham ijtimoiy tarixiy omillar, ham folklorning ichki taraqqiyot qonunlariga muvofiq kechadi. Ayonlashayotirki, folklorida janr hodisasi yozma adabiyotdagi janr hodisasiga aynan teng emas. Ular farqli xususiyatlarga ega. Masalan, yozma adabiyotda janr hodisasi ikki jihatga ko'ra:

- a) o'ziga xos hayotiy qamrovga egaligi
- b) yaxlit badiiy tizimda namoyon bo'lishi bilangina belgilanadi.

Folklorida esa, janr hodisasi, V.Ya.Propp qayd etganidek, to'rt belgisiga:

- a) yaxlit adabiy tizim tarzida namoyon bo'lishi;
- b) maishiy mohiyatga yo'nalganligi yohud maxsus vazifadorligi;
- v) o'ziga xos ijro shakliga egaligi
- g) musiqa bilan uzviy aloqadorligiga qarab belgilanadi.¹

Yozma adabiyot janrlarida maishiy yo'nalganlik va ijro o'rni bo'lmaydi. Aytaylik, qissa yo romanni to'yda o'qib bo'lmaganidek, azada hikoya o'qish ham ajablanarlidir, biroq to'yni yor-yorsiz, azani esa yig'i va yo'qlovsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

O'zbek folklorining janrlar tarkibi g'oyat boy va xilma-xil bo'lib, boshqa xalqlar folklorining janrlar tarkibidan farq qiladi. Shuningdek, unda hamma xalqlar folklorida uchrovchi umumfolklor janrlari-ertak, maqol va topishmoq mavjudligiga qaramay, ruslardagi bilina, skandinavialiklardagi saga, oytoyliklardagi qaylardan farq qiluvchi doston janri ham bor. Lof va askiya kabilar, asosan, o'zbek folkloriga xos janrlardir. Bunday o'ziga xos janrlar boshqa xalqlar folklorida ham mavjud. Chunonchi, ukrain folklorida дума va kolomiykalar, polyak folklorida krakovyaklar, qoraqalpoqlardagi to'lg'ov, qozoqlardagi aytis shu xildagi o'ziga xos janrlardir.

Shuningdek, ukrain va belorus folklorida kolyadkalar keng tarqalgan bo'lsa, rus folklorida rasteykalar, o'zbek hamda tojik folklorida yo ramazon va hayitliklar shunday xususiyatga ega. Bir necha xalqlardagi bir-biriga o'xshash janrlar ham ma'lum xususiyatlariga ko'ra o'zaro farq qiladilar. Bu holat, avvalo, har bir xalqning tarixiy urf-odati, maishati, orzu-umidlari, dunyoqarashi, ijtimoiy-estetik munosabatlari va turmush tarzining in'ikosiga aylangan folklorining o'ziga xosligi bilan izohlanadi.

O'zbek folklori janrlari ijodkorlar faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Topishmoq va maqol singari janrlar ommaviy ijroga mo'ljallangan bo'lsa, doston, og'zaki drama, askiya ijrosi

¹ Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Фольклор и действительность. М., 1976, с. 34-45.

30-Sentabr, 2024-Yil

professional tayyorgarlikni taqozo etadi. Shu sababli o'zbek folklorida ijodkorlarning professionallashuvi nihoyat rivojlangan. Baxshilar, ertakchilar, askiyabozlar, qiziqchilar, laparchilar, dorbozlar ijrochiligi rivojlangan professional san'at hisoblanadi. Bunday ijodkorlar maxsus tayyorgarlik ko'rish, muayyan ustozdan ta'lim olish asosida voyaga etib, profesional xalq san'atkori darajasiga ko'tariladilar.

O'zbek folklori janrlari ijro usullari, ya'ni, yakka ijro, jamoa (kollektiv) ijrosi, sozli va sozsiz ijro (sozli ijroda musiqa asboblari turi va soni)ga ko'ra ham farqlanadilar. Ertak, afsona va rivoyat aytilsa, hikoya qilinsa, doston ham kuylash, ham aytishga mo'ljallangan. Lapar kuylab va raqsga tushib ijro etilsa, og'zaki drama so'z (ba'zida hatto kuy) va harakat omuxtaligi zamirida ko'rsatishga, namoyon qilishga mo'ljallangan. Latifa va lof yakka ijroda aytilsa, qo'shiqning shunday turlari borki, yakka ijroda (masalan, lirik qo'shiqlarning aksariyati, tarixiy qo'shiqlar), qolganlari yor-yorlar, o'lanlar va boshqalar jamoa (kollektiv) ijrosida kuylanadi. Askiya, lof, qo'g'irchoq o'yin ham jamoa ijrosiga mo'ljallangan.

O'zbek folklorida mavjud barcha janrlarning majmui tarixan vujudga kelgan yagona badiiy tizim (sistema) bo'lib xilma-xil tipdagi asarlarning murakkab va o'zigagina xos aloqalari hamda o'zaro ta'siri zamirida bunyod topgan. Janrlar tizimining shakllanishi va mavjudligi folklor taraqqiyotining eng muhim qonuniyatlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib ayatganda, ulardagi g'oyaviy badiiy prinstitplar umumiyliigi; ularning tarixan taraqqiy etgan o'zaro munosabatlariga; janrlar tarixiy taqdiridagi umumiylikka (mushtarakliklarga) bog'liq holda vujudga kelgan.

I. *Janrlardagi g'oyaviy-badiiy oyin (prinstitp)lar umumiyliigi (mushtarakligi)* har bir janr mohiyatini belgilovchi farqli xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, ularni mushtarak etuvchi tomonlar ham mavjudki, yana shu umumiylik ularni yagona tizim (sistema)ga bo'ysundiradi. Bular tubandagilardan iborat:

a) *O'zbek xalq og'zaki poetik ijodiyotidagi barcha janrlar g'oyaviy mohiyatiga ko'ra o'zaro mushtarakdirlar.* Ularning barchasida ham xalq hayoti, uning psixologiyasi, orzusi va intilishlari, tashvish va kulfatlari ifodalangan. Ana shuning o'ziyoq ularni yagona maksadga yo'naltirgan g'oyaviy-badiiy tizimga birlashtiradi;

b) *folklor janrlari orasidagi o'zaro aloqa ularning voqelikni tiklashdagi ko'p qirrali vazifalarining mushtarakligida ham ko'rinadi:* har bir janr o'zining alohida bir vazifasiga hayotning biror tomonini ifodalashdan iborat bo'lgan vazifaga ega. Ma'lum bir guruhga oid janrlardagi asarlar xalq tarixini ifoda etadi. Doston, tarixiy qo'shiq, rivoyat, afsona kabi janrlar ana shunday vazifaga ega. Boshqa bir guruh janrlar xalq turmushi va mehnatini ifodalashni ko'zlaydi:

30-Sentabr, 2024-Yil

mehnat qo'shiqlari, marosim qo'shiqlari ana shunday xususiyatga ega. Yana bir guruh janrlar, chunonchi, oilaviy va muhabbat qo'shiqlari shaxsiy insoniy tuyg'ularni aks ettirsa, maqollar va naqlar xalqning axloqiy qarashlari va turmush tarjibalaridan tug'ilgan saboqlarini ifoda etadi. Shu zaylda barcha janrlar bir bo'lib, xalqning turmushi, mehnati tarixi, odamlarning o'zaro ijtimoiy va shaxsiy munosabatlarini yaxlitlashgan holda aks ettiradi. Xuddi hayot hodisalarining o'zi har tomondan bir-biri bilan shu xilda boglanib, yagona g'oyaviy-badiiy tizimni vujudga keltiradi;

v) *folklor janrlari g'oyaviy mohiyatining mushtarakligi, shuningdek, voqelikni ifodalashdagi vazifasining mushtarakligi ularda mavzu, syujet va qahramon o'xshashligi, umumiyligini yuzaga keltirgan.* Maqol va ertaklarda ko'rinuvchi axloqiy aqidalar mushtarakligidan topishmoq va ertaklardagi predmetlar umumiyligigacha, shuningdek, tarixiy qo'shiq va tarixiy rivoyatlardagi mavzu, syujet va obrazlar o'xshashligigacha – hammasida folklor hayot materialini umumlashtirib, yagona tizimga aylanadi. Bu holda tabiat hodisalari manzaralari, jasorat va kurash lavhalari va hatto qahramon tiplari o'xshashligini yuzaga keltirgan;

g) *folklor janrlari uchun xalq estetik oyin (prinstitp)lari ham umumiydir:* soddalik, qisqalik, ixchamlik, syujetlilik, tabiatni poetiklashtirish qahramonlar axloqiy bahosining aniqligi (ijobiy va salbiy)ni ta'minlagan;

d) *xalq og'zaki ijodi janrlari badiiy tasviriy vositalar tizimining umumiyligi bilan o'zaro aloqadordir:* kompozition o'ziga xosligi (leytmotiv, mavzu birligi, zanjirsimon bog'lanish, takror tiplari), ramzlari. majoziyliigi, sifatlashdagi o'zgachaliklari muayyan tizimni tashkil etadi.

REFERENCES

1. Шарипова, М. Б. (2020). Ньматова ШН ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *Вестник магистратуры*, (3-3), 102.
2. Вахшиллоевна, С. М. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.
4. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 31(31).

30-Sentabr, 2024-Yil

5. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
6. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
7. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
8. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
9. Baxshilloevna, S. M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
10. Baxshulloyevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
11. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
12. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
13. Sharipova, M. B. (2023). A Comparison of The Imagery of Ceremonies and Customs In Versions of the Epic "Alpomish". *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 125-127.
14. Шарипова, М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ». *ББК 74.48 P 76*, 253.
15. Baxshilloevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
16. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).

30-Sentabr, 2024-Yil

17. Шарипова, М. (2023). МАКТАБГАЧА ЙОШДАГИ БОЛАЛАРДА ИФОДАЛИ НУТКНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32 (32).
18. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
19. Sharipova, M. (2023). AYOLLARNING OILA VA JAMIYATDAGI MAVQEYINI YUKSALTIRISH HAMDA MA'NAVIY-RUHIY DUNIYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
20. Baxshilloeyevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
21. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
22. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
23. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
24. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
25. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
26. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
27. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
28. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
29. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).

30-Sentabr, 2024-Yil

30. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
31. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
32. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH